

Bolalarda tranzitor kasalliklar

Ahmadjonov Orifxuja Baxromxo'ja o'g'li

Normaxmatova Gulasal Asqar qizi

Mustafayev Mehriddin Zoxidjon o'g'li

Mileyev Shoxzodbek Baxodir o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti talabalari

Ilmiy rahbar: **Bekzod Baxritdinov Rustamovich**

Annotatsiya: Bolaning tug'ruq stressiga, yangi yashash sharoitlariga moslashishini (adaptatsiya) aks ettiradigan reaksiyalar yangi tug'ilgan chaqaloqlarning chegaraviy (o'tish, tranzitor, neonatal fiziologik) holatlar deb ataladi. Bu holatlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning anatomik-fiziologik xususiyatlaridan farqli ravishda, tug'ruq vaqtida yoki tug'ilgandan so'ng paydo bo'ladi, so'ngra ma'lum vaqtdan keyin o'tib ketadi. Ushbu maqola bolalarda tranzitor kasalliklar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: tranzitor, neonatal fiziologik, bolalar, davolash.

Аннотация: Реакции, отражающие адаптацию ребенка к родовому стрессу и новым условиям жизни, называют пограничными (переходными, преходящими, неонатальными физиологическими) состояниями новорожденных. Эти состояния, в отличие от анатомо-физиологических особенностей новорожденных, появляются во время родов или после рождения, а затем исчезают через определенный промежуток времени. Эта статья о транзиторных заболеваниях у детей.

isitish vositalari yonida yotishi natijasida modda almashinuvining buzilishi oqibatida tana haroratining ko'tarilishiga aytiladi. Chaqaloqlarda issiqlik almashinuvining tranzitor buzilishi sabablari bartaraf etilsa, bu holatlar yengilgina o'tib ketadi.

Buyrak faoliyatining tranzitor o'zgarishlari

Erta neonatal oliguriya - barcha sog'lom chaqaloqlar hayotining dastlabki 3 kunda kuzatilib, bu holat organizmga nisbatan kam suyuqlik tushayotgani va qon aylanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqdir. Ajralayotgan siydik miqdori birinchi kunda taxminan soatiga 0,75 - 1ml/kg, keyinchalik soatiga 2-5 ml/kg ni tashkil etadi. Bu holat yangi tug'ilgan chaqaloqlarni kompensator - moslashuv reaksiyasi bo'lib hisoblanadi.

Fiziologik proteinuriya (albuminuriya) - barcha chaqaloqlarda hayotining dastlabki kunlarida kuzatiladi. Bu holat koptokchalar va naychalar o'tkazuvchanligining oshganligi bilan bog'liq.

Buyrakning siydik kislotasi infarkti, bola hayotining dastlabki haftasi oxirida paydo bo'ladi. Bunda siydik kislotasi kristallar shaklida buyrakning yig'uvchi kanalchalari bo'shlig'iga to'planadi, natijada siydik rangi o'zgaradi, loyqalanadi va bolani o'ragan yo'rgakda sarg'ish-g'isht rangli dog' qoladi. Bu holat maxsus davolashni talab etmaydi, ammo bolaning etarli darajada ona suti bilan ta'minlanishiga e'tibor berish lozim.

Jinsiy krizlar

Jinsiy krizlar 65-70% chaqaloqlarda kuzatiladi.

Fiziologik mastopatiya - sut bezlarining kattalashishi tug'ilgandan so'nggi 3-4 kunlarda paydo bo'lib, bola hayotining 7-8 kunlarida eng katta hajmga etadi,

(eksikoz)ning belgilari kuzatilmaydi, lekin bolaning ochko`zlik bilan emishini sezish mumkin

2 daraja - tana vazni 6-10%-gacha kamayishi bilan kechadi. belgilari: shilliq pardalarning qizarishi, teri burmalar qayta tiklanishining buzilishi, bolaning bir xil tovush bilan yig'lashi, yurak urishi va nafas olishining tezlashishi kuzatiladi

3 daraja - tana vazni 10%-dan ziyodga kamayishi bilan kechib, bunda chanqash alomatlari: teri va shilliq pardalarning quruqligi, katta liqildoqning botishi, bezovtalanish, kuchli taxikardiya, qo`l va oyoqlarning sovub qolganligi xosdir.

Teridagi o`tkinchi holatlar

Oddiy eritema deb bola tug'ilgandan so`nggi 2 kunda tana terisining qizarishiga aytiladi. Odatda bu xol bola hayoti dastlabki haftasining oxiriga borib yuqoladi. Fiziologik eritema muddatiga etmay tug'ilgan bolalarda va onasi kandli diabet bilan og'rigan bolalarda nisbatan uzoqroq (2-3 haftagacha) saqlanib turadi.

Terining fiziologik qipiqilanishi bola hayotining 3-5-chi kunlarida paydo bo`lib, asosan ko`krak kafasi va qorin sohasida kuzatiladi. Bola vaqtdan o`tib tug'ilsa, bu holat kuchliroq bo`lishi mumkin.

Tug'ruk shishi - chaqaloq gavdasining qaysi qismi bilan tug'ilgan bo`lsa, shu joyda, qisilish oqibatida vena qon tomirlarida qon turib qolishidan kelib chiqadi.

Toksik eritema – allergoid reaksiya terida qizil dog'lar sifatida namoyon bo`lib, ba`zan uning markazida tuguncha yoki pufakchalar ham bo`lishi mumkin. Bu holat 20-25% chaqaloqlarda uchrab, bola hayotining 2-5 kunlarida paydo buladi. Bu dog'lar ko`pincha bug'imlar atrofi, dumba sohasi, ko`krak qafasining oldi tomonida joylashadi

Foydalanilga adabiyotlar:

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

Internet resurslar:

<https://uz.wikipedia.org/>

<https://www.ziyouz.com/>

<https://ttatf.uz/bolalar-kasalliklari-propedevtikasi-bolalar-kasalliklari-va-uash-pediateriya-kafedrasi/>

https://uz.wikipedia.org/wiki/Bolalar_kasalliklari